

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ И МНЕНИЯ О ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Журабеков Тохиржон Мамуржон угли

Преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Академии МВД
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551494>

Аннотация: В данной статье анализируются основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела в ходе предварительного следствия, что учитывается для его применения следователем-дознавателем, опираясь на отзывы юристов о том, что необходимо доказать для прекращения уголовного дела.

Ключевые слова: следователь, дознаватель, прокурор, подозреваемый, обвиняемый, прекращение уголовного дела, возбуждение уголовного дела, реабилитация, доказывание.

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВДА ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШ АСОСЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ ФИКР ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон ўғли

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Jinoyat-protsessual huquqi kafedrası o'qituvchisi

Аннотация: Уш бу мақолада дастлабки тергов давомида жиноят ишини тугатиш асослари ва процессуал тартиби уни қўллаш учун нималари инобатга олиниши суриштирувчи терговчи томонидан жиноят ишини тугатиш учун нимлар исботлаш кераклиги ҳамда ҳуқуқшуносларининг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: терговчи, суриштирувчи, прокурор, гумон қилинувчи, айбданувчи, жиноят ишини тугатиш, жиноят ишини қўзғатиш, реабилитация, далил, исбот қилиш.

SOME THOUGHTS AND OPINIONS ABOUT THE GROUNDS FOR TERMINING A CRIMINAL CASE AT THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE

Jurabekov Tokhirjon Mamurjon ugli

Lecturer of the Department of Criminal Procedural Law of the
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article analyzes the grounds and procedural procedure for terminating a criminal case during the preliminary investigation, which is taken into account for its use by the investigator-inquirer, based on feedback from lawyers about what needs to be proven to terminate a criminal case.

Key words: investigator, investigator, prosecutor, suspect, accused, termination of a criminal case, initiation of a criminal case, rehabilitation, evidence.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение защиты основных прав и свобод человека является неотъемлемым признаком любого государства, выбравшего путь защиты гражданского общества. Его реализация направлена на обеспечение того, чтобы отношения, возникающие у человека с государством и его органами в сфере правопорядка и борьбы с преступностью, были защищены от вмешательства в те сферы жизни человека, которые имеют первостепенное значение. Кроме того, на государственные и правоохранительные органы возлагается обязанность гарантировать права и свободы человека и его граждан средствами и методами, имеющимися в их распоряжении.

А это, в свою очередь, является направлением преступной политики государства. Необходимость качественной охраны, а честь и достоинство его жизни, здоровья признаются важным общественным достоянием. Именно в этом проявляется социально-гуманитарная функция уголовного права, выражающаяся в защите человека от человека, а человека от государства. Эти обстоятельства означают продление политики государства по борьбе с преступностью на качественном уровне.

Функции Уголовно-процессуального законодательства заключаются в быстром и полном раскрытии преступлений, раскрытии виновного, а также в обеспечении надлежащего соблюдения закона, чтобы каждое лицо, совершившее преступление, получило справедливое наказание и ни одно лицо, не являющееся виновным, не могло быть привлечено к уголовной ответственности или осуждено. Установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок производства по уголовному делу должен быть направлен на укрепление законности, предупреждение преступлений, защиту интересов личности, государства и общества.

Вопрос о завершении предварительного следствия относится к числу вопросов, решаемых следственными органами только после установления всех обстоятельств, связанных с доведением дела до конца. [pkn1ng

В соответствии со статьей 372 предварительное следствие завершается вынесением решения о прекращении уголовного дела, составлением обвинительного заключения, применением принудительных мер медицинского характера по делу или направлением его в суд для примирения сторон либо подготовкой представления о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Институт прекращения уголовного дела – процесс, завершающий дело. Этот процесс дает возможность всесторонне проанализировать, оценить собранные по делу доказательства, а также прийти к обоснованному выводу о наличии или отсутствии оснований для прекращения дела должностным лицом, уполномоченным на производство по уголовному делу.

Поскольку понятие “прекращение уголовного дела” не отражено в законе и подзаконных нормативных правовых актах, в юридической литературе существуют различные мнения по этому поводу. В Том Числе Д.Камалходжаев отмечает, что прекращение уголовного дела отличается от других видов завершения

предварительного следствия полным раскрытием сущности уголовного дела и приобретением окончательного значения [1].

А.Б.Кулахметов отмечает, что под прекращением уголовного дела следует понимать прекращение органами, наделенными соответствующими полномочиями, сбора, исследования, оценки доказательств по делу и всех других связанных с ним полномочий [2].

Указанные пункты, хотя и отражают общее содержание прекращения уголовного дела, не содержат оснований и условий его применения. То есть, кто и при каких обстоятельствах может применять данный институт, не уточняется.

В глазах У.А. Тухташевой наличие юридических фактов, отрицающих наличие в деянии уголовно-процессуальных отношений, требует прекращения уголовного дела [3]. По мнению группы ученых во главе с В.И. Радченко, прекращение преступления означает завершение расследования путем прекращения дела в связи с выявлением обстоятельств, исключающих дальнейшее совершение уголовно-процессуальных действий по данному делу. С высказанными мнениями можно частично согласиться [4].

Потому что наличие юридических фактов, отрицающих факт существования уголовно-процессуальных отношений в отдельных случаях, влечет прекращение уголовного дела. Но нельзя сказать, что существуют юридические факты, отрицающие существование уголовно-процессуальных отношений по некоторым основаниям, зафиксированным в действующем УПК, включая примирение, частное обвинение, а также применение оснований прекращения дела, которое прекращается с согласия лица. Причина в том, что в данном случае уголовное дело может быть как прекращено, так и продолжено в общем порядке.

Дело о прекращении уголовного дела относится к числу вопросов, которые решаются следователем после того, как собрана убедительная информация обо всех обстоятельствах, касающихся дела, и установленные факты нашли свое доказательство. Например, возбуждение уголовного дела принципиально отличается от прекращения уголовного дела. Их отличие состоит в том, что при решении вопроса о возбуждении дела в органах иероглифов не всегда имеется информация, разъясняющая обстоятельства дела, а при прекращении, наоборот, следователь обязан иметь достаточные и достоверные доказательства, освещающие обстоятельства дела.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что прекращение уголовного дела является завершающим этапом предварительного расследования, и применение этого основания путем анализа собранных по делу доказательств должностным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, заключается в том, чтобы прийти к выводу о прекращении уголовного дела, убедившись, что все обстоятельства нашли доказательство УЗ.

Прекращение уголовного дела как один из видов завершения уголовного дела включает в себя следующие этапы:

- путем анализа и оценки собранных по делу доказательств сделать обоснованный и достоверный вывод о невозможности продолжения расследования в

дальнейшем, установив соответствующее основание в законе, связанное с прекращением дела;

- документирование и систематизация материалов уголовного дела по мере необходимости (обычно это связано с оценкой и записью доказательств, поскольку эти действия помогают в исследовании источников доказательств);

- подготовка постановления о прекращении уголовного дела;

- решение всех вопросов, связанных с решением о прекращении уголовного дела, включая отмену меры предосторожности, примененной к подозреваемому (обвиняемому), возврат имущества и других вещей, изъятых у подозреваемого (обвиняемого), и т.д.;

- довести до сведения подозреваемого, обвиняемого и всех лиц, заинтересованных в прекращении дела, сообщение о прекращении уголовного дела и по их ходатайству ознакомить их с материалами завершеного дела, а также решить другие вопросы, которые могут возникнуть в процессе ознакомления.

Непосредственно на прекращение уголовного дела уполномочен следователь, ведающий делом. Но не всегда вопрос о прекращении уголовного дела решается только по их желанию или согласию. В соответствии с действующими уголовно-процессуальными нормами по определенным основаниям прекращения уголовного дела требуются согласия или возражения других лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего), а в некоторых случаях и их желания (инициативы). В частности, в пунктах 1-3 части первой статьи 84 УПК указывается, что для прекращения уголовного дела обвиняемые или их близкие родственники в случае их смерти не должны были требовать продолжения дела. В соответствии с частью четвертой настоящей нормы для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон потерпевший должен заявить о своем желании примириться с подозреваемым (обвиняемым), как указано в статье 66¹ УПК.

Основания прекращения уголовного дела по существу и содержанию из-за того, что они отличаются друг от друга, обстоятельства, в которых они должны быть обнаружены и доказаны с их поверхности, также будут иметь разные проявления.

Например, если лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности или не имеющее тяжести, пожелало признаться в совершении преступления, искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и устранило причиненный вред, на основании, предусмотренном частью пятой статьи 84 УПК, что преступление было совершено впервые, необходимо установить, был ли причиненный ущерб устранен, искреннее раскаяние лица в содеянном и активное содействие раскрытию преступления, а также другие подобные обстоятельства.

Наряду с тем, что институт прекращения уголовного дела позволяет восстанавливать права лиц или освобождать от соответствующего наказания тех, кто заблудился на преступном пути, раскаявшись в своих противоправных деяниях, он приобретает важное социально-политическое, процессуально-правовое, уголовно-правовое и воспитательное значение в предупреждении будущих преступлений в обществе.

Социально-политическое значение прекращения уголовного дела проявляется в:

- решение (постановление) о прекращении уголовного дела отражает гуманность проводимой государством реформы, соответствие демократическим принципам, а также деятельность судебных и следственных органов по борьбе с преступностью;

- решение или определение о прекращении уголовного дела выносит только должностное лицо (следователь), обладающее особыми полномочиями.

Процессуально-правовое значение прекращения уголовного дела состоит в следующем:

- предупреждение случаев незаконного привлечения к уголовной ответственности лица, не виновного, и раскрытие истинных виновных;

- все собранные по делу доказательства анализируются, дается окончательная оценка и на основании этой оценки делается соответствующий вывод;

- осуществление конституционного права подозреваемого (обвиняемого) на защиту, а также обеспечение прав и законных интересов других участников уголовного процесса (потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика;

- предоставление участникам процесса (подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и т.д.), заинтересованным в завершении дела, в установленный законом срок права обжаловать решение следователя о прекращении преступления перед прокурором;

- создание процессуальных гарантий того, что граждане не будут привлечены к уголовной ответственности и наказанию в нарушение закона;

- осуществление органами дознания и прокурором процессуального и организационного контроля за гармоничным полным и беспристрастным проведением предварительного следствия.

Уголовно-правовое значение прекращения уголовного дела обусловлено вытеканием должностного лица из уголовно-правовой нормы при решении таких вопросов, как квалификация совершенного лицом преступления и освобождение его от уголовной ответственности.

Воспитательная значимость прекращения уголовного дела находит отражение в:

- подозреваемый (обвиняемый) знакомится с материалами, послужившими основанием для решения следователя о прекращении уголовного дела, и на основании собранных доказательств убеждается в правильности вывода;

- Реабилитационные меры, применяемые к лицу, признанному невиновным в совершении преступления по основаниям, указанным в статье 83 УПК, могут оказать положительное влияние не только на подозреваемого (обвиняемого) и членов его семьи, но и на всех граждан, заинтересованных в завершении дела, а также на всех, кто пострадал от этого сообщения и т.д.

Теория Уголовно-процессуального права наряду с “основами” прекращения уголовного дела требует изучения “условий” прекращения уголовного преследования. Примечательно, что эти понятия по своему содержанию и значению очень близки друг другу, но не означают одно и то же.

На сегодняшний день ни в нормах права, ни в уголовно-процессуальной теории нет единого мнения об их специфических, отличительных признаках.

На наш взгляд, “основанием” прекращения уголовного дела являются обстоятельства, прямо выраженные в действующей норме права.

Например, основанием “истечения срока давности привлечения к ответственности”, указанным в пункте 1 части первой статьи 84, “основанием” прекращения уголовного дела служат обстоятельства, подлежащие определению для применения данного основания, “условиями” по уголовному делу. То есть в течение срока привлечения к ответственности другой преступник не совершил, совершенное преступление не направлено против мира и безопасности и т.д.

Отдельно стоит отметить, что “основание” для прекращения уголовного дела “условия” могут быть важными по отношению к или, наоборот, нет. В этом случае неправильно применять правило первичного, вторичного. Ведь неполное определение как основания, так и условий применения основания прекращения каждого дела влечет за собой незаконность и необоснованность принимаемых по этому поводу решений.

Мы считаем, что в действующих нормах уголовного и Уголовно-процессуального права законодатель должен в полной мере определить основания и условия применения основания прекращения каждого дела. Т. к. установление условий применения оснований окончания работ в ЖК и ЖПК создает ряд удобств для органов, их применяющих.

Вышеуказанные соображения позволяют охарактеризовать условия прекращения уголовного дела в следующем контексте: “под условиями прекращения уголовного дела следует понимать обстоятельства, факты и ситуации, требующие прекращения уголовного дела, которые должны быть установлены для применения основания прекращения соответствующего дела”.

“Основанием” для прекращения уголовного дела служит доказательство в установленном законом порядке обстоятельств, фактов и обстоятельств, требующих прекращения уголовного дела.

Конечно, каким бы сложным и спорным ни был этот вопрос, мы считаем, что для правильной классификации оснований прекращения уголовного дела необходимо использовать признаки, имеющие значение в следственной и судебной практике, а также в уголовно-процессуальных отношениях.

На наш взгляд, разделение оснований прекращения уголовного дела на реабилитируемые и не реабилитируемые имеет большее значение, чем разные классификации с научной и практической точек зрения. Ведь такая классификация оснований для прекращения дела создает ряд удобств для должностного лица, ведущего дело, и для каждого участника уголовного процесса. В частности, облегчает дифференциацию правовых последствий, вытекающих из оснований, и предоставляет возможности лицам, желающим доказать свою невиновность, уменьшая количество ошибок, которые могут быть допущены при выборе оснований для прекращения дела.

На этом этапе возникает естественный вопрос: когда мы хотим разделить основы завершения работы на группы, которые можно и нельзя реабилитировать,

что должно быть важным признаком, который отличает их друг от друга и показывает их уникальные стороны?

В юридической литературе до сих пор не принято единого мнения по поводу комплекса отдельных обстоятельств, являющихся важным признаком при разделении оснований прекращения уголовного дела на реабилитируемые и не реабилитируемые. В.В. Вандышев и П.П. Пидюков считает, что если уголовное дело прекращено по одному из реабилитационных оснований, лицо считается невиновным. В остальных случаях, то есть когда дело прекращено по не реабилитирующим основаниям, лицо официально признано виновным в совершенном преступлении.

Разделение оснований прекращения дела на группы реабилитируемых и не реабилитируемых путем оценки действий каждого лица в совершенном преступлении, на наш взгляд, должно иметь следующий вид:

Основания для реабилитации - отсутствие уголовного события по возбужденному делу; отсутствие состава преступления в деянии подозреваемого, обвиняемого или подсудимого; отсутствие причастности подозреваемого, обвиняемого или подсудимого к совершенному преступлению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К основаниям, не подлежащим реабилитации, следует отнести все остальные основания прекращения уголовного дела. Особенностью оснований, составляющих эту группу, является то, что все они характеризуются тем, что преступление совершено именно тем лицом, которое привлекается к делу, и что в его действиях присутствует состав преступления.

References:

1. Камалходжаев Д. Конституционные гарантии прекращения уголовных дел // Конституция ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб муаммолари: Республика илмий-назарий конференцияси материаллари (2002 йил 14 ноябрь). – Т., 2003. – Б.151–152.
2. Кулаҳметов А.Б. Вояга етмаганлар иши билан шуғулланувчи комиссияга материалларни кўриб чиқиш учун бериб, жиноят ишини тугатиш. – Т., 2002. – Б.14.
3. Уголовный процесс: Общая часть. Учебное пособие в 2-х частях. Часть II / Автор-составитель У.А. Тухташева. – Т., 2007. – С.281.
4. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко. – 24-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. – С.101.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. – 2002. – № 1–2. – Б. 25–26
6. Вандышев В. В., Смирнов А. В. Основы уголовного судопроизводства. – СПб., 1996. – С.57;
7. Пидюков П. П. Отказ в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1990. – С.15.